

गिरिजाकुमार माथुर के काव्य में नारी-सौन्दर्य

Female Beauty in the Poetry of Girijakumar Mathur

Paper Id : 18438 Submission Date : 07/01/2024 Acceptance Date : 16/01/2024 Publication Date : 20/01/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10556126

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

यज्ञेश कुमार

सहायक आचार्य

हिंदी विभाग

चौ. चरण सिंह विश्व विद्यालय

मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

नारी जननी होती है। उसमें पालक होने का गुण होता है। इसके साथ ही उसमें त्याग ममता, स्नेह, करुणा और सहनशीलता जैसे गुण भी होते हैं। जिस कारण उसे पूज्या भी माना जाता है।

साहित्य में नारी के इन्हीं गुणों का वर्णन किया जाता है। नारी के इन्हीं गुणों को नारी सौंदर्य भी माना जाता है। नारी के यह गुण ही उसे अदभुत रूप प्रदान करते हैं। हालांकि नारी के सौंदर्य में शारीरिक सौंदर्य भी महत्वपूर्ण होता है। यहां हम गिरिजा कुमार माथुर के काव्य में नारी के इसी सौंदर्य के स्वरूप का अध्ययन कर रहे हैं। माथुर जी ने नारी के बाह्य एवं अन्तः दोनों ही सौंदर्य को महत्वपूर्ण माना है। वे नारी के हृदय का अंकन भी कर रहे हैं। अर्थात् वे अन्तः सौंदर्य को ही महत्वपूर्ण मान रहे हैं।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

A woman is a mother. she has the quality of being a guardian. Along with this, he also has qualities like sacrifice, affection, compassion and tolerance. Due to which she is also considered worshipable.

These qualities of women are described in literature. These qualities of a woman are also considered the beauty of a woman. These qualities of a woman give her a wonderful look. However, physical beauty of a woman is also important. Here we are studying this aesthetic form of women in the poetry of Girija Kumar Mathur. Mathur ji considered both the external and internal beauty of a woman important. They are also marking the woman's heart. That is, they consider inner beauty only important.

मुख्य शब्द

काव्य, नारी सौंदर्य, बाह्य, अन्तः।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Poetry, Female Beauty, External, Internal.

प्रस्तावना

नारी को सृष्टि की जननी माना गया है। नारी को त्याग की प्रतिमूर्ति भी कहा गया है। नारी लज्जाशीला होती है। हमारी भारतीय संस्कृति में नारी को पूज्या भी कहा गया है। नारी-वर्णन के बिना किसी भी रचना को अपूर्ण कहा जाता है। नारी के अभाव में सृष्टि की रचना सम्भव नहीं है। नारी का सौंदर्य वर्णन भी काव्य में महत्वपूर्ण होता है। नारी सौंदर्य के दो पक्ष माने गये हैं-

1. बाह्य सौंदर्य

2. अन्तः सौन्दर्य

नारी के बाह्य सौन्दर्य के अन्तर्गत नारी के अंगों का वर्णन आता है जिसमें नारी के नख से शिख का वर्णन देखने को मिलता है। नारी के अन्तः सौन्दर्य के अन्तर्गत नारी के गुणों का वर्णन देखने को मिलता है। यथा प्रेम-त्याग, ममता, आदर्श, चरित्र करुणा, दया आदि।

अध्ययन का

उद्देश्य

नारी का शरीर प्रारंभ से ही कवियों की विषय वस्तु रहा है। कवियों ने नारी के शरीर के विषय में अनेक उपमान दिए हैं। साथ ही उन्होंने नारी के मन का भी अध्ययन किया है। जिसमें अन्तः सौंदर्य बाह्य सौंदर्य पर प्रभावी सिद्ध होता है। यह हमारा उद्देश्य नारी को कामिनी रूप में न देखकर उसका विश्लेषण किया जाए। अपितु उसके उन गुणों का अध्ययन करना है। जिनके कारण उसे पूज्या भी माना गया है। जैसे उसके ममता त्याग इसने समर्पण करुणा दया आदि के भाव होते हैं।

साहित्यावलोकन

1. गिरिजा कुमार माथुर के काव्य में जीवन मूल्य- रीता शर्मा अनामिका पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली ।
2. गिरिजा कुमार माथुर और उनका काव्य- दुर्गा शंकर, हिंदी साहित्य भंडार लखनऊ ।
3. लोकप्रिय हिंदी कवि गिरिजा कुमार माथुर- कैलाश बाजपेई, सम्पादकीय राजपाल एंड संस नई दिल्ली ।

मुख्य पाठ

यहाँ हमारा विषय गिरिजा कुमार माथुर के काव्य में नारी-सौन्दर्य का अध्ययन है। अतः उसी पर विचार करना होगा।

गिरिजा कुमार माथुर ने नारी के प्रति स्वच्छ और निर्मल दृष्टि का प्रयोग किया है। उन्होंने नारी के शारीरिक सौन्दर्य को व्यक्त करने के लिए नए-नए अप्रस्तुतों की योजना की है-

''देह कुसमित मृणाल

जैसे गेहूँ की बाल

जैसे उचकाहे बौरों से

रोमिल रसाल

किशमिशी चंद्र लट

कसमसे उर प्रियाल''। (शिलापंख चमकीले, पृ0-53,

गिरिजा कुमार माथुर)

कविवर गिरिजा कुमार माथुर ने अपने काव्य में नारी देह के आकर्षण को बड़े ही मर्मस्पर्शी शब्दों में व्यक्त किया है क्योंकि शरीर के दर्शन से ही मन को प्रसन्नता की अनुभूति होती है:-

''देह की बोली

सब रचना कला सृष्टि की

सिहरी डोली

संसृति मिठास प्याले भर हो लहराई

स्वर, शब्द रेख की

हार गई चतुराई

झूमी चिर कुवारि अनादि प्रकृति मद भीनी

विस्तार पा गई छवियों की रंगीनी

हो गई वनस्पति सुमनवती अलबेली

धरती सिहरी

ज्यों उरजों हुई नवेली

नक्षत्र खिले चाँदनी नई मुसकाई

फिर वक्ष मिलन चुंबन की बेला आई''[2]

(धूप के धान, पृ0-99-101, गिरिजाकुमार माथुर)

नारी देह ही या नारी दर्शन से ही पुरुष का मन प्रसन्न हो उठता है, नारी देह-दर्शन से मन में एक विशेष शांति की अनुभूति करता है। नारी देह के इस गुण को माथुर जी ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है:-

''खिलता है देह बीज से

पंकज मन का

सूरज से उठता

जैसे बिंब किरन का

है देह भोगरहित सृष्टि मधुमति के वर

लालिम चरणों में बिछी प्रकृति की केसर

यह नील श्याम मानव जगती है मनहर

तन रचना में मानव तन सबसे सुंदर।''[3]

(धूप के धान, पृ0-99-101, गिरिजा कुमार माथुर)

यहाँ कवि ने नारी की देह में अनेक प्रकार की छवि देखी है जैसे-प्यासे अधर, नयन डोर, सुंदर कपोल, गोल गोरी कलाइयाँ, चन्दन बाँहे, चोली कसे अंग आदि।

नारी का श्रृंगार भी सौन्दर्य की वृद्धि करता है। सजने-सँवरने के बाद नारी के सौन्दर्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। माथुर जी ने इस बात को इस तरह से कहा है-

''इस रंगीन सांझ में तुमने

पहने रेशम वस्त्र सजीले

भरी गोल गोरी कलाइयों में पहिने थी

नयन डोर सी वह महीन चूड़ियां

चन्दन बाँहे उठाने में ही

खिसक चली वे तुरत गूँज से।''[4]

(नाश और निर्माण, पृ0-57,माथुर)

नारी की सुन्दरता पुरुष को सदैव आकृष्ट करती है। यदि सुन्दरता के साथ ही साथ नारी में लज्जा भी आ जाये तो उसकी सुन्दरता और बढ़ जाती है। माथुर जी ने इस बात को बड़े गौर से देखा समझा और लिखा है।

''बोलते में

मुस्कराहट की कनी

रह गई गड़कर

नहीं निकली अनी

खेल से

पल्ला जो उंगली पर कसा

मन लिपट कर रह गया

छूटा वहीं

बहुत पूछा

पर नहीं उत्तर मिला

हैं लजीले मौन''[5]

(शिलापंख चमकीले, पृ0-53, गिरिजाकुमार माथुर)

शर्म और सुन्दरता की इस मिली जुली तस्वीर को देखने के बाद पुरुष नारी को प्रणयिनी के रूप में देखता है और उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। इसे कवि ने इस तरह कहा है।

"बड़ा काजल आंजा है आज
 भरी आंखों में हल्की लाज
 तुम्हारे ही महलों में प्रान
 जला क्या दीपक सारी रात
 निशा का सा पलकों पर चिह्न
 जागती नींद नयन में प्रात
 जगी से आलस से भरपूर
 पड़ी है अलकै बन अनजान"[6]

(मंजीर, पृ069, गिरिजा कुमार माथुर)

प्रेम पृथ्वी पर एक बहुत महत्वपूर्ण भाव है। प्रेम जीवन की सुगन्ध है। हमारे जीवन में ही प्रेम सम्मामहित है। प्रेम नारी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी पुरुष के हृदय में नारी के दर्शन से प्रेम उत्पन्न हो जाये तो यह उस नारी के सौन्दर्य का गुण माना जाता है। प्रेम की सुगन्ध स्थायी होती है। जो सदैव मन में समा जाती है।

"क्यूटीक्यूरा पाउडर की सी

भीनीगंध

मन में

ये तुम भी हो

याद भी"[7]

(भीतरी नदी की यात्रा, पृ0-24, गिरिजा कुमार माथुर)

पुरुष यदि नारी को पाकर हर्षित हो जाये तो यह नारी का आन्तरिक सौन्दर्य वाला गुण है।

"अब मैंने जाना

उम्र के हर चरण पर

कितने फरक नमूनों में

कैसे हर निष्कर्ष झूठा पड़ता है

सिर्फ प्यार रह जाता है

कैसे छोटा सा मोह

बड़ा सत्य बन जाता है।”[8]

(भीतरी नदी की यात्रा, पृ0-82, गिरिजा कुमार माथुर)

नारी-पुरुष के जीवन में शक्ति प्रदायक भी मानी जाती है। नारी प्रेम के पाश में ही बांधकर पुरुष को जीवन जीने की कला भी सिखा सकती है। पुरुष का आत्मबल बढ़ा सकती है।

”शक्ति दो मुझको सलोनी प्यार से

लड सकूं मैं मौत की ललकार से।”[9]

(धूप के धान, पृ0 93, गिरिजा कुमार माथुर)

नारी पुरुष का मार्ग दर्शन भी कर सकती है, सही राह भी दिखा सकती है-

”तुम पहिले मिल जाती

तो जिन्दगी और ज्यादा जीने लायक हो जाती

लेकिन इस बात को भी अब

थोड़ी देर हो गई।”[10]

(भीतरी नदी की यात्रा, पृ0-82, गिरिजा कुमार माथुर)

नारी का संग पाकर पुरुष मदमस्त हो जाता है और वह स्वयं को तृप्त पाता है। वह जीवन के समस्त कष्ट एवं दुःखों को भूल जाता है। नारी का यह गुण उसके सौन्दर्य में अद्भुत वृद्धि करता है। नारी का प्रथम मिलन या प्रथम स्पर्श पुरुष को सदैव याद रहता है।

”प्रथम मिलन के उस ठंडे कमरे में

छत के वातायन से,

नींद भरी मंदा सी एक किरन भी,

थक कर लौट-लौट जाती थी

आलस भरे अंधेरे में,

दो काली आँखों सी चमकीली

एक रेडियम घड़ी सुप्त कोने में चलती,

सूनेपन के हल्के स्वर-सी

उन्हीं रेडियम के अंकों की लघु छाया पर,

दो छांहीं का वह चुपचाप मिलन था,

उसी रेडियम की हल्की छाया में

चुपके का वह रूका हुआ चुंबन अंकित था

कमरों की सारी छाँहों के हल्के स्वर-सा

पड़ती थी जो एक दूसरे से मिल गुंथ कर

सूनी सी उस आधी रात।"[11]

(नाश और निर्माण, पृ0-56, गिरिजा कुमार माथुर)

नारी आनंददायिनी होती है। कवियों ने नारी के स्पर्श की मादकता का वर्णन हमेशा ही अपने काव्य में किया है। नारी के स्पर्श का सुखद अहसास पुरुष को तरो ताजा रखता है।

"छू गए सब बिजली के खुले तार और मन में प्यार उमड़ने लगा

खुले चांद तन की झलक दामिनी-सी

मुझ झुके मेघ गीले, अधर ज्यों झुके हों

लिपटती हवा मस्त गज गामिनी-सी"[12]

(छाया मत छूना, पृ0-60, गिरिजा कुमार माथुर)

नारी के मादक स्पर्श की याद पुरुष को बार-बार उसकी और आकृष्ट करती है और पुरुष का ध्यान सदैव नारी की तरफ ही लगा रहता है वह उन क्षणों को बार-बार याद करके मन में खुशी का अहसास करता है।

"आज अचानक सूनी सी संध्या में

जब मैं यूँ ही मैले कपड़े देख रहा था

किसी काम में जी बहलाने

एक सिल्क के कुर्ते की सिलवट में लिपटा

गिरा रेशमी चूड़ी का छोटा सा टुकड़ा

उन गोरी कलाइयों में जो तुम पहिनें थी

उस मिलन रात में"[13]

(तार सप्तक, पृ0-173, गिरिजाकुमार माथुर)

नारी के सौन्दर्य को रूपायित करते हुए माथुर जी कहते हैं

"रूप सुधा का तुम पान कराती

बनकर फूलों की राजकुमारी

यौवन रस की विषमय प्याली

सदा रही है सुंदर नारी"[14]

(मंजीर, पृ0-50, गिरिजा कुमार माथुर)

माथुर जी ने नारी सौन्दर्य को प्रखर रूप से देखा है और अपने काव्य में प्रकृति के विभिन्न उपादानों में उसे व्यक्त किया हैं-

"तुम ताजी नई घटा नील मोर रंग की

जाल के चंदोवे के, साड़ी कसी नीची तंग-सी

बांहों भरी देह थी, पेट्टा की सुगंध-सी

नसों की नदियों में घूमी जल तरंग-सी"[15]

(छाया मत छूना, पृ0-15, गिरिजाकुमार माथुर)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"सारी हवा दूर से आती

मंद मंद शीतल सांसों सी

जैसे दिग्बधुओं को भुजपाशों में भर कर

उनके पतले अधर

मेघ ने झुककर चूमे।

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

स्लीवलेस ब्लाउज पहने

छरहरी चाँदनी

पेड़ों की चमकदार जालियाँ तले

बेफिक्र मस्ती से

हल्के कदम रख चलती

मुँह में मंद मंद इलायची चबाती नशीले सेक्स रचे नखरे से

जान-जानकर

अठखेलियाँ करती अदा से।”[16]

(जो बंध नहीं सका, पृ0-55, गिरिजाकुमार माथुर)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

”नहाकर वनस्पति हुई ऋतुमति सी

नितंबिनी धरा ज्यों कुंवारी रसवती सी

नवोदा नदी के नवल अंग खोले

सजी दीपतन की मिलन आरसी-सी।”17

(धूप के धान, पृ0-57, गिरिजाकुमार माथुर)

माथुर जी ने नारी के सौन्दर्य दर्शन के साथ ही साथ उसके कष्ट या शोषण का भी वर्णन किया है। नारी के शोषण को देखकर वे दुःखमय होकर कह उठते हैं-

”ये नई परिभाषा है

आधुनिक व्याभिचार की

बे लिहाज

बे शरम

जहाँ सिर्फ मर्द को अधिकार है

सेक्स लिबरेशन का

पत्नी को चौके बर्तन का।”[18]

(साक्षी रहे वर्तमान, पृ0-92, गिरिजाकुमार माथुर)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

जब जब यहाँ आता है

हर परिचित आदमी

अपरिचित हो जाता है

दिन भर अशांत

दहशत में फिरता है

रात में औरत को

पानी के गिलास का सा पीकर

सो जाता हँ"[19]

(साक्षी रहे वर्तमान, पृ0-27, गिरिजाकुमार माथुर)

माथुर जी ने नारी जीवन का सत्य देखा है और उसे लिखा है उन्होंने कहा है कि नारी ही जीवन में मिठास घोलती है और स्वयं विषपान कर लेती है।

"तुम्हे नहीं मालूम

तुम्हारी आंखों में जो घूमती तरलता है

उसमें डूबकर हर चीज

मिठास में बदल जाती हँ"[20]

(भीतरी नदी की यात्रा, पृ0 82, गिरिजाकुमार माथुर)

भारतीय संस्कृति में नारी को देवी का स्वरूप मानते हुए उसकी पूजा भी की जाती है माथुर जी ने भी इसी का सन्देश दिया है।

एशिया के कमल पर तुम भारती-सी

पूर्व के जन जागरण की आरती सी

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

तुम भय इंदिरा-सी चारू शीले

हाथ लेकर सभ्यता का रंग केतन।"[21]

(धूप के धान, पृ0 01, गिरिजा कुमार माथुर)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"तुम्हारी रूप कल्पना देवी

हमारे सपने रंग जाती है।"[22]

(मंजीर, पृ0-23, गिरिजा कुमार माथुर)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"देवी में क्या समझूँ बे बात

मुझे तो यही शून्य संसार

लिखा जिसका सारा इतिहास

एक आँसू में कितनी बार

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

हमारी प्रतिपल होती हार

तुम्हारे सुख का कुछ आभास

आज आया सपने सा पास

सूर्य की अंतिम किरण समान

तुम्ही बन जाती हो प्राण।"[23]

(मंजीर, पृ0-25, गिरिजा कुमार माथुर)

इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि गिरिजाकुमार माथुर के काव्य में नारी सौन्दर्य देखने को मिलता है। उन्होंने अपने काव्य में नारी के बाह्य सौन्दर्य के साथ ही साथ अन्तः सौन्दर्य की अनुभूति की है।

निष्कर्ष

उनके काव्य में नारी के वाह्य सौन्दर्य की अपेक्षा अन्तः सौन्दर्य या वास्तविक सौन्दर्य अधिक देखने को मिलता है। माथुर जी ने नारी के सौन्दर्य के साथ-साथ उसके प्रेम का भी अंकन किया है उन्होंने नारी के हृदय को देखा है और उसके हृदय की भावनाओं को भी परखा है। साथ ही साथ यह भी समझा है कि नारी ही पुरुष का आधार हैं नारी के बिना जीवन अधूरा है और यही नारी का वास्तविक सौन्दर्य है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि गिरिजा कुमार माथुर सौन्दर्य के सच्चे उपासक हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. सौंदर्य शास्त्र के तत्व- कुमार विमल, राजकमल प्रकाशन दिल्ली
2. प्रगतिशील कविता के सौंदर्य मूल्य- अजय तिवारी
3. हिंदी नई कविता का सौंदर्य शास्त्र अध्ययन मंजू गुप्ता लोक भारती प्रकाशन
4. कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली
5. प्रसाद का सौंदर्य दर्शन- वीणा माथुर
6. छायावादी काव्य में सौंदर्य दर्शन- सुरेश चंद्र त्यागी
7. सौंदर्य दर्शन विमर्श- गोविंद चंद्र पांडे
8. दिनकर का सौंदर्य दर्शन- डॉक्टर राजेश शर्मा पीयूष

